

**OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA ILG'OR PEDAGOGIK TAJRIBALARNING
AHAMIYATI**

¹Ozodbek Mo'ydinov, ²Odinaxon Madaminova

¹Andijon davlat universiteti “Iqtisodiyot” fani o'qituvchisi

²Andijon davlat universiteti qoshidagi Akademik litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004217>

Buyuk kelajak taraqqiyoti tomon odimlab borayotgan mamlakatimizda kadrlar masalasi, yosh avlod tarbiyasi birinchi o'rindagi muhim masalalar qatorida bo'lib qolmoqda. Zeroki, O'zbekiston ravnaqi, kelajagi shu yoshlar, ya'ni zamonaviy kadrlar qo'lida ekan, jamiki e'tibor ularning hur fikrli bo'lishi, jahon ta'lim standartlariga mos kela oladigan ta'lim olishi buyuk kelajak uchun qo'yilayotgan mustahkam poydevordir. Buning uchun esa, avvalo, ta'lim sifatini jahon andozalariga mos ravishda oshirish lozimdir. Zamonaviy ta'lim olishning o'zi har bir shaxs zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Zeroki, ta'lim-tarbiya jarayoni shaxsni har tomonlama kamol toptirish, yuksak g'oyali, milliy g'ururli, chuqur ma'lumotli, ma'naviy va jismoniy yetuk qilib yetishtirish maqsadini ko'zda tutadi va o'z harakatlarini shu nuqtai nazardan yo'lga qo'yadi. Istiqloqlarning dastlabki qadamlaridanoq, yosh avlodni tarbiyalash, hayotda o'z o'rnini topishi, demokratik davlat qurish vazifalariga bo'ysundirilishi lozim ekanligini uqtirib o'tilgandi. Oradan yillar o'tib, zamonaviy innovatsion ta'limni turli usullarda amalga oshirish imkoniyatlari kundan-kunga kengayib bormoqda.

Bularning barida butun mas'uliyat faqatgina o'qituvchi zimmasigagina yuklatilmasdan ta'lim oluvchidan ham o'z-o'zini boshqarish talab etilmoqda.

Ta'lim-tarbiyaga yangicha yondoshish, ta'lim sifatini oshirish, mavjud ta'lim dasturlarini zamonaviy talablarga muvofiq isloh qilish va yosh avlod tarbiyasi muammolarini oqilona tarzda hal qilish imkoniyati yaratilgan bo'lib, bu ulug' niyatlarni amalga oshirishda, avvalo, ta'lim tizimini maktab yoshigacha bo'lgan bola tarbiyasidan boshlab, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, yuksak aql-zakovat mohiyatini shakllantirish, buning uchun zamonaviy moddiy-texnik va axborot bazasini yaratishgacha bo'lgan barcha sohalarni isloh etish kerak.

Ta'lim tizimini isloh etish va uning sifatini oshirish vazifalari muvaffaqiyatli hal etilsa, ijtimoiy - siyosiy sohalar albatta o'zgaradi, odamlar ongida demokratik qadriyatlar qaror topadi, inson jamiyatdagi o'rnini ongli ravishda o'zi belgilaydi.

Bugungi kunda hayotimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlarning tub mohiyati bevosita ta'lim jarayoniga taqaladi. Ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan tub islohotlarning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- a) ta'lim mazmuni tizimini isloh qilish;
- b) ta'lim - tarbiya tizimini isloh qilish;
- c) ta'limning bozor iqtisodiyotiga asoslangan mexanizmini isloh qilish;
- d) ota-ona, pedagog va talabaning ta'lim jarayoniga bo'lgan yangicha qarashlarini shakllantirish;
- e) yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

Ta'lim mazmuni va uning tarkibini kengaytirish, chuqurlashtirish, bumazmunga nafaqat bilim, ko'nikma, malaka, balki umumisoniy madaniyatni tashkil etuvchi ijodiy faoliyat tajribasi, tevarak - atrofga munosabatlarni ham kiritish g'oyasi juda muhimdir. Ilg'or pedagogik, ijtimoiy tajribalar pedagogik mahoratni shakllantirishda muhim omildir. Yangi pedagogik texnologiyalarning asosiy tomoni maktab darsliklarini qaytadan yuksak darajada, yuqori

saviyada tuzish lozimligidir. Darsliklar tuzish ko‘p yillik ilmiy, madaniy, estetik, ma‘naviy tajribalarga tayangan holda amalga oshirilmog‘i kerak.

Ta‘lim jarayonidagi pedagogik faoliyat o‘z mehnatiga ko‘ra ijodiy xarakterga ega. Ma‘lumki, inson oldida biror muammo turgandagina ijodkorlikka ehtiyoj tug‘iladi. Pedagogik faoliyat ana shunday xususiyatga ega. Pedagogik ijodkorlikning asosiy mohiyati pedagogik faoliyatning maqsadi va xarakteri bilan aniqlanadi. Pedagogik faoliyat kishi shaxsi, uning dunyoqarashi, e‘tiqodi, ongi, xulq-atvoriga bo‘ysungan son-sanoqsiz pedagogik masalalarini yechish jarayonidir.

Pedagog o‘qituvchi faoliyatidagi ijodkorlik ana shu masalalarni yechish usullarida, ularni hal qila olish yo‘llarini qidirib topa bilishida ifodalanadi.

Pedagogik ijodkorlik manbai - bu ilg‘or pedagogik tajribadir. Ilg‘or pedagogik tajriba muammoli vaziyatlarga juda boydir. Ilg‘or pedagogik tajriba deganda, bizo‘qituvchining o‘z pedagogik vazifasiga ijodiy yondoshishi, talabalarning ta‘lim-tarbiyasida yangi, zamonaviy, samarali yo‘l va vositalarni qidirib topishini tushunamiz. Ilg‘or pedagogik tajriba o‘qituvchi tomonidan qo‘llaniladigan ish shakli va usullari, uslub va vositalar hamda innovatsion texnologiyalardir. Ilg‘or pedagogik tajriba o‘rganish, unga asoslanib yangi pedagogik hodisa va qonuniyatlarni ochish, o‘quv-tarbiya jarayoniga yaxshi, sifatli o‘zgarishlar kiritish, talabalarning bilish faoliyatini boshqarish, yangi ko‘rinishdagi o‘quv jarayonini modellashtirish muammolarini yechishga sabab bo‘ladi. Ijodiy ishlaydigan pedagog o‘qituvchi faqatgina muvaffaqiyatli o‘qitish va tarbiyalash, ilg‘or olimlar ish tajribalarini tahlil qila olish tadqiqotchilik ko‘nikma va malakalariga ham ega bo‘lishi zarur. Ilg‘or olimlar hamma vaqt pedagogika sohasidagi yangiliklarni bilishga intiladi, boshqa olimlarning tajribalaridan foydalanishga hamda o‘z shaxsiy tajribalarini umumlashtirishga harakat qiladi.

Inson aql-zakovati muntazam mashqlar orqali charxanadi. Kishini o‘yga toldiruvchi g‘aroyib masala va savollarga javob topish asnosida talaba mantiqiy fikrlashni o‘rganadi. Jumboqni yechish huzurini tuyadi.

Oliy ta‘lim muassasalarida barcha faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha amalga oshirilayotgan yangilanishlar, o‘zgarishlar doirasida maktabdan va sinfdan tashqari ta‘lim-tarbiya ishlarini rivojlantirish ham dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. Bugungi kunda maktablarimiz oldida turgan asosiy vazifa-talabalarni chuqur va mustahkam bilim bilan qurollantirish, fanlarni o‘zlashtirish borasida muntazam izlanishga jalb etish va olgan bilimlarini hayotga tatbiq eta oladigan darajada tarbiyalashdan ibora. Ta‘lim jarayoni hozirgi zamon o‘qituvchisidan tinmay ijodiy izlanish, o‘qish va o‘qitishda yangicha munosabatni, fidoiylkni talab qiladi. Mutaxassislik fanlaridan o‘tkaziladigan sinfdan tashqari ishlarning turlari xilma-xildir, ular: to‘garak mashg‘ulotlari, turnirlar, estafetalar, olimpiada, viktorina, ilmiy bahs va ilmiy kechalardan iborat. Bu tadbirlar talabalardan fanga, tadqiqotlarga qiziqish, ularni ijodiy qobiliyatini takomillashtirish uchun xizmat qiladi.

Faol qatnashgan har bir talaba va guruh alohida hisobga olinib boriladi va hafta yoki oy yakunida taqdirlanadi. Bu esa talabalarda mustaqil fikrlashgs, o‘z ustida ishlashga undaydi. Mutaxassislik fanini murakkab deb o‘ylagan talabalar ham beixtiyor bu fanga astoydil qiziqib qolganliklarini guvohi bo‘lamiz. Ularning xulq-atvorida va bilimida jiddiy o‘zgarishlar seziladi.

Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyoti o‘qituvchining ijodkor bo‘lishi, o‘z fanining muhim muammolari yuzasidan erkin fikr yurita olishi, fan yutuqlarini talabalarga yetkaza olishi, va nihoyat, talabalarni ham ijodiy fikrlashga, tadqiqot ishlariga o‘rgata olishini talab qiladi.

Shuning uchun o'qituvchi, avvalo, tadqiqotchilik malakalarini egallashi zarur. O'qituvchi ilmiy-tadqiqot ishlari olibborishi davomida olimlarning tajribalarini to'playdi, tahlil qiladi, ular asosida xulosalar chiqaradi. U fan xulosalaridan o'zining amaliy faoliyatida foydalanish jarayonida hozirgi zamon o'qituvchisi uchun zarur bo'lgan juda muhim fazilatlarni egallaydi. Ilg'or o'qituvchilar o'qitish metodlarini tanlashga alohida e'tibor beradilar. Talabalarning frontal, differensiyalashgan va yakka tartibdagi faoliyatlarining umumiy jihatlari ko'proq bo'lsa-da, ularni tashkil etish o'qituvchidan o'ziga xos ijodiy yondoshishni talab qiladi. Agar butun sinf, guruh va alohida shaxsga nisbatan bir xil metod bilan ta'sir ko'rsatilar ekan, unda tarbiya ham, ijodiy yondoshish ham barbod bo'ladi. O'qituvchi pedagogik mahoratini shakllantirishda ilg'or pedagogik tajribalarga tayanishi yaxshi natijalarga olib keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'limda ilg'or pedagogik tajribalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini yanada takomillashtirish zarur. Bu orqali biz yoshlarimizning quyidagi xususiyatlarini rivojlantirgan bo'lamiz:

- bilim, ko'nilma va malakalarini shakllantirish;
- yoshlarni jahon arenalariga intilishlariga zamin yaratish hamda ularning yetuk kadr sifatidagi raqobatbardoshligini oshirish;
- ularda ijodkorlik hamda tanqidiy fikrlay olish qobiliyatlarini shakllantirish.

Yana shuni aytish lozimki, bugungi kunda oldimizda turgan asosiy hamda buyuk vazifamiz har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkishdir.

REFERENCES

1. Afonina S.L. "Matematika va go'zallik" Toshkent, "O'qituvchi", 1987.
2. A'zamov A., Yusupov A. "O'qituvchilarga bilim berishda innovatsion usullardan foydalanish" Toshkent. 2002.
3. Jumayev M.E, Jumayev E.E, Adilxanova N.A. "Matematika o'qitish metodikasi". Toshkent, "Ilm Ziyo". 2003.
4. Perelman.Y.I. "Qiziqarli matematika" "Sharq" nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent-2014
5. "Fizika, matematika va informatika" ilmiy- uslubiy jurnal.